

PENGARUH KECERDASAN LOGIS MATEMATIS DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA

Siti Manzilah

MTs Tanwirul Qulub Jakarta

zhielahmanzilah@gmail.com

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan logis matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap prestasi belajar matematika. Metode yang digunakan adalah survei. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil nilai UTS untuk prestasi belajar matematika, menyebar soal tes untuk kecerdasan logis matematis, dan soal tes untuk kemampuan berpikir kritis. Populasinya adalah kelas VII MTs Tanwirul Qulub, sampelnya berjumlah 38 siswa, dengan teknik *sampling* yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*. Uji persyaratan analisis data menggunakan uji normalitas dengan chi kuadrat dengan hasil semua data berdistribusi normal dan uji linieritas dengan hasil semua data berpola linier. Hasil penelitian didapat $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $11,35 > 3,27$ pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis dan kemampuan berpikir kritis secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika. Kesimpulan : (1) Terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis dan kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar matematika, (2) Terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap prestasi belajar matematika, dan (3) Terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar matematika.

Kata Kunci: Kecerdasan Logis Matematis, Kemampuan berpikir Kritis, Prestasi Belajar, Matematika

ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the effect of mathematical logical intelligence and students' critical thinking skills on mathematics learning achievement. The method used is a survey. Data collection techniques were carried out by taking UTS values for mathematics learning achievement, spreading test questions for mathematical logical intelligence, and test questions for critical thinking skills. The population is class VII MTs Tanwirul Qulub, the sample is 38 students, with the sampling technique used is purposive sampling technique. Requirements test data analysis using normality test with chi squared with the results of all data are normally distributed and linearity test with the results of all linear pattern data. The results of the study obtained $F_{count} > T_{table}$ or $11.35 > 3.27$ at the 0.05 significance level, which means that there is the influence of mathematical logical intelligence and the ability to think critically together on mathematics learning achievement. Conclusions: (1) There is the influence of mathematical logical intelligence and critical thinking skills on mathematics learning achievement, (2) There is the influence of mathematical logical intelligence on mathematics learning achievement, and (3) There is the influence of critical thinking skills on mathematics learning achievement.

Keywords: Mathematical Logical Intelligence, Critical Thinking Ability, Learning Achievement, Mathematics

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di luar negeri, seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia terkesan berantakan. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih tidak mengerti pentingnya pendidikan, sehingga mayoritas masyarakat di Indonesia menyepelekan pendidikan. Padahal jika dilihat lebih jauh lagi, pendidikan merupakan salah satu indeks pembangunan dan merupakan elemen pengukur maju atau tidaknya sebuah negara. Mutu pendidikan di Indonesia masih rendah terutama dalam bidang matematika, matematika adalah salah satu mata pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, matematika adalah bentuk kesulitan yang dimiliki oleh siswa. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengembangkan daya pikir manusia (Yunita, 2015).

Pada pemeringkatan *Programme for International Student Assessment* (PISA) terakhir, kemampuan literasi matematika siswa Indonesia sangat rendah. Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 65 negara peserta PISA. Peringkat Indonesia ini kalah jauh dari Thailand yang menempati posisi ke-50 dalam indeks literasi matematika. sedangkan urutan terakhir ditempati oleh Kyrgyzstan. Presiden Asosiasi Guru Matematika

Indonesia (AGMI) Drs. Firman Syah Noor, M.Pd memaparkan, berdasarkan hasil penelitian *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) yang dilakukan oleh Frederick K.S. Leung pada 2003, ada tiga penyebab utama mengapa indeks literasi matematika siswa Indonesia rendah. "Guru besar University of Hong Kong itu menyebut lemahnya kurikulum di Indonesia, kurang terlatihnya guru-guru Indonesia, dan kurangnya dukungan dari lingkungan dan sekolah menjadi penyebab utama peringkat literasi Matematika siswa kita di urutan bawah". Firman menjabarkan, kurikulum pendidikan matematika di Tanah Air belum menekankan pada pemecahan masalah, melainkan pada hal-hal prosedural. Siswa dilatih menghafal rumus, tetapi kurang menguasai penerapannya dalam memecahkan suatu masalah.

Tujuan matematika di sekolah yaitu untuk mengajarkan siswa untuk berhitung. Kendati sekarang ini banyak perangkat teknologi yang memudahkan setiap orang untuk berhitung, tetap saja hal ini sangat diperlukan, karena tidak selamanya seseorang akan bergantung pada teknologi dan juga penggunaan teknologi itu sendiri yang banyak menggunakan matematika atau berhitung. Selain itu, tujuan matematika untuk mengajarkan pola pikir kritis pada siswa, salah satu yang menyebabkan matematika dianggap sulit adalah karena mata pelajaran yang satu ini memerlukan suatu pandangan berpikir yang

berbeda dari pelajaran yang lainnya. Seorang siswa harus mampu berimajinasi, harus mampu menerka setiap persoalan matematika karena mata pelajaran ini bersifat abstrak, dan mampu menganalisis masalah atau berpikir kritis untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan padanya pada pembelajaran matematika atau secara sederhana dapat kita sebut bahwa sebenarnya pembelajaran matematika merupakan pembelajaran berbasis pemecahan masalah, dengan hal ini maka diharapkan para siswa akan lebih siap dalam menjalani kehidupan di kemudian hari. Tujuan akhir dari pembelajaran adalah prestasi belajar, sesuai dengan pendapat Sudjana (dalam widyaninggar, 2014:91) mengatakan, “prestasi belajar adalah beragam kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia mengalami pengalaman belajar.” Prestasi dapat dilihat dari batas Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) serta proses pembelajaran yang dialami siswa. Indrawati (2013: 218) mengatakan, “prestasi belajar matematika adalah pencapaian hasil maksimal yang telah dicapai peserta didik menurut kemampuannya dalam pemahaman, penguasaan dan penerapan angka-angka dengan menggunakan simbol, tabel, diagram dan media lain, setelah dilakukan proses pembelajaran secara terencana baik materi maupun waktu.”

Prestasi belajar matematika yang dimiliki oleh siswa rata-rata masih tergolong rendah, yaitu masih di bawah KKM, dari hasil wawancara dengan guru matematika

di sekolah MTs Tanwirul Qulub, siswa MTs Tanwirul Qulub khususnya kelas VII MTs memiliki nilai rata-rata yang rendah yaitu masih di bawah KKM. Disebabkan oleh banyak faktor, selama pembelajaran berlangsung, sebagian siswa hanya pasif, enggan berpikir, menerima begitu saja materi pelajaran yang disampaikan guru. Bahkan ada kesan siswa menunggu saja penjelasan dari guru dalam menyelesaikan soal-soal yang dihadapi, tanpa mencoba menghubungkan dan menerapkan konsep yang sudah disampaikan sebelumnya. Padahal jika diperhatikan lebih jauh, mereka bukan termasuk siswa dengan kesulitan belajar.

Sampai saat ini, prestasi belajar matematika siswa kelas VII MTs Tanwirul Qulub masih jauh dari memuaskan. Harus ada upaya dari guru untuk melakukan perbaikan atau peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selain itu, perbaikan proses pembelajaran di kelas dengan melihat perbedaan intelektual dan cara berpikir tiap siswa diharapkan dapat mengubah pandangan siswa pada pelajaran matematika.

Selain itu belajar matematika akan efektif jika pembelajaran matematika yang diberikan memperhatikan dan sesuai dengan kesiapan kecerdasan siswa. Matematika merupakan mata pelajaran yang didalamnya berkaitan dengan ciri kemampuan dari kecerdasan logis matematis,

kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memecahkan suatu masalah atau kesulitan dengan menggunakan pengetahuan. Kecerdasan yang berkaitan dengan pelajaran matematika salah satunya yaitu kecerdasan logis matematis. Seseorang yang memiliki kecerdasan logis matematis dicirikan dengan kepandaianya memecahkan problem (soal) matematis dan memainkan permainan strategi seperti catur, mereka cenderung menggunakan berbagai grafik baik untuk mengembangkan diri (sebagai kegemaran) maupun untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Kecerdasan logis matematis sering dipandang dan dihargai lebih tinggi dari jenis-jenis kecerdasan lainnya, khususnya dalam masyarakat teknologi dewasa ini. Kecerdasan ini dicirikan sebagai kegiatan otak kiri, dengan mengasah kecerdasan logis matematis yang dimiliki siswa maka akan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bidang matematika.

Matematika merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu keterampilan berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif serta mampu bekerja sama. Berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa dapat dilihat dari peningkatan dalam prestasi belajarnya, jika siswa berpikir kritis dalam pembelajaran matematika maka prestasi belajarnya pun akan baik karena berpikir kritis sangat diperlukan siswa ketika mereka menghadapi keterbatasan ilmu yang mereka miliki dalam mengasah

kemampuan matematika dengan keaktifan di kelas sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kritis mengandung makna sebagai kesiapan dalam pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan. Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan mereka sendiri. Jadi, berpikir kritis bukan hanya tindakan sederhana menerima informasi secara mentah, tetapi melibatkan proses berpikir aktif dan kemampuan analisis serta pengambilan keputusan dari apa yang diterima, adanya keterlibatan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, siswa tidak akan langsung mengambil suatu keputusan tanpa suatu pertimbangan akan tetapi keputusan yang diambil akan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki dari hasil analisa pemikiran dan dengan penuh pertimbangan, sehingga keputusan yang diambil bukan tanpa dasar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentang masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pengaruh tingkat kecerdasan logis matematis dan berpikir kritis terhadap prestasi belajar matematika dan membahasnya dalam bentuk laporan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis dan Berpikir Kritis Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa".

METODE

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tanwirul Qulub yang beralamat di Jl. Kiyai H.Ilyas No.39, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kepala Sekolah yang saat ini menjabat bernama Siti Maziyah, S.Si Apt. Jumlah siswa di MTs Tanwirul Qulub berjumlah 100 siswa, 38 siswa

untuk kelas VII, 35 siswa untuk kelas VIII, dan 27 siswa untuk kelas IX. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Mts Tanwirul Qulub tahun ajaran 2015/2016. Penggunaannya dengan mengambil semua siswa kelas VII MTs sebagai sampel, maka sampelnya sebanyak 38 siswa.

Desain yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 1.

Desain Penelitian

- Keterangan :
- X_1 : Kecerdasan Logis Matematis
 - X_2 : Berpikir Kritis
 - Y : Prestasi Belajar Matematika
 - r_{yx_1} : Pengaruh X_1 terhadap Y
 - r_{yx_2} : Pengaruh X_2 terhadap Y
 - r_{yx_1} : Pengaruh secara bersama-sama X_1 dan X_2 terhadap Y

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode survey yaitu mencari hubungan dan pengaruh antara dua variabel bebas dengan satu variabel terikat. Metode ini memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang ditemukan, sekaligus menyelidiki hubungan dan pengaruh antara variabel, karena itu metode ini akan mengungkapkan

data faktual berdasarkan informasi yang ditemukan.

Penelitian dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu, baik secara sensus atau dengan menggunakan sample. Karena penelitian ini menggunakan metode survey, maka peneliti berinteraksi dengan responden hanya ketika pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari penyebaran instrumen yang berbentuk tes kecerdasan logis matematis sebanyak 25 butir pernyataan pada sampel yaitu siswa kelas VII MTs Tanwirul Qulub Jakarta Selatan, diperoleh nilai minimum 32, nilai maksimum 60, nilai rata-rata 52, 66, median, 53,5, modus 53,7 dan simpanga baku 9, 71. Dari penyebaran instrumen yang berbentuk tes soal essay Kemampuan berpikir kritis sebanyak 22 butir pernyataan pada sampel yaitu siswa kelas VII MTs Tanwirul Qulub Jakarta Selatan, diperoleh nilai minimum 47, nilai maksimum 77, nilai rata-rata 63,47, median, 64,63, modus 68 dan simpanga baku 7,95. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa hasil Ujian Tengah Semester (UTS) siswa kelas VII MTs Tanwirul Qulub Jakarta Selatan diperoleh nilai minimum 40, nilai maksimum 63, nilai rata-rata 53,8, modus 53,96 dan simpanga baku 5,92.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi ganda dan uji korelasi ganda. Adapun data yang diuji terdiri dari kecerdasan logis matematis (X_1) dan kemampuan berpikir kritis (X_2) terhadap prestasi belajar matematika (Y), yang dilakukan berdasarkan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kecerdasan logis matematis (X_1) dan berpikir kritis (X_2) terhadap prestasi belajar matematika (Y)

1. Hipotesis X_1 dan X_2 terhadap Y

a. Koefisien Korelasi Sederhana

1) Koefisien korelasi X_1 dan X_2

$$r_{x_1x_2} = \frac{N \sum x_1x_2 - (\sum x_1)(\sum x_2)}{\sqrt{(N \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2)(N \sum x_2^2 - (\sum x_2)^2)}}$$

$$= \frac{38(126768) - (1982)(2410)}{\sqrt{38(106980) - (1982)^2 \cdot 38(155280) - (2410)^2}}$$

$$= 0,39$$

2) Koefisien korelasi ganda Y terhadap X_1 dan X_2

$$R_{x_1x_2y} = \frac{r_{x_1y}^2 + r_{x_2y}^2 - 2 \cdot r_{x_1y} \cdot r_{x_2y} \cdot r_{x_1x_2}}{\sqrt{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

$$= \frac{(0,53)^2 + (0,51)^2 - 2(0,53) \cdot (0,51) \cdot (0,39)}{\sqrt{1 - (0,39)^2}}$$

$$= 0,62$$

b. Koefisien determinasi ganda

$$KD = (r_{x_1x_2y})^2 \times 100\%$$

$$= (0,62)^2$$

$$\times 100\%$$

$$= 38,44\%$$

c. Uji Regresi Ganda

1) Membuat H_0 dan H_1 dalam bentuk kalimat:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis (X_1) dan kemampuan berpikir kritis (X_2) secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika (Y)

H_1 : Terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis (X_1) dan kemampuanberpikir kritis (X_2) secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika (Y)

Membuat H_0 dan H_1 dalam bentuk statistik :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

- 2) Membuat tabel penolong perhitungan angka statistik
 3) Menentukan skor deviasi ukuran deskriptif

$$(1) \sum x_1^2 = \sum x_1^2 - \frac{(\sum x_1)^2}{n}$$

$$= 106980 - \frac{(1982)^2}{38}$$

$$= 2435,26$$

$$(2) \sum x_2^2 = \sum x_2^2 - \frac{(\sum x_2)^2}{n}$$

$$= 155280 - \frac{(2410)^2}{38}$$

$$= 2435,26$$

$$(3) \sum y^2 = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$= 108635 - \frac{(2021)^2}{38}$$

$$= 1149,71$$

$$(4) \sum x_1 y = \sum x_1 y - \frac{(\sum x_1)(\sum y)}{n}$$

$$= 106492 - \frac{(1982)(2021)}{38}$$

$$= 1080,89$$

$$(5) \sum x_2 y = \sum x_2 y - \frac{(\sum x_2)(\sum y)}{n}$$

$$= 129032 - \frac{(2410)(2021)}{38}$$

$$= 858,05$$

$$(6) \sum x_1 x_2 = \sum x_1 x_2 - \frac{(\sum x_1)(\sum x_2)}{n}$$

$$= 126768 - \frac{(1982)(2410)}{38}$$

$$= 1067,47$$

- d. Menentukan koefisien-koefisien dan konstanta persamaan regresi ganda**

1) Koefisien regresi X_1

$$b_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$= \frac{(2435,26)(1080,89) - (1067,47)(858,05)}{(3603,05)(2435,26) - (1067,47)^2}$$

$$= 0,22$$

2) Koefisien regresi X_2

$$b_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$= \frac{(3603,05)(858,05) - (1067,47)(1080,89)}{(3603,05)(2435,26) - (1067,47)^2}$$

$$= 0,25$$

- 3) Konstanta regresi ganda

$$a = \frac{\sum Y}{n} - b_1 \left(\frac{\sum X_1}{n} \right) - b_2 \left(\frac{\sum X_2}{n} \right)$$

$$= \frac{2021}{38} - (0,22) \left(\frac{1982}{38} \right)$$

$$- (0,25) \left(\frac{2410}{38} \right)$$

$$= 53,18 - 11,47 - 15,85$$

$$= 25,86$$

- e. Menentukan persamaan regresi ganda**

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$\hat{Y} = 25,86 + 0,22 X_1 + 0,25 X_2$$

- f. Menentukan Jumlah Kuadrat (JK) sumber varian**

1) JK_{Reg} yaitu jumlah regresi ganda Y terhadap X_1 dan X_2

$$JK_{Reg} = b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y$$

$$= (0,22)(1080,89) + (0,25)(858,05)$$

$$= 452,31$$

2) JK_{Res} yaitu jumlah kuadrat Residu/sisa

$$JK_{Res} = JK_{TR} - JK_{Reg}$$

$$= 1149,71 - 452,31$$

$$= 697,40$$

- g. Menentukan derajat kebebasan(dk) sumber varian**

1) $dk_{Reg} = k = 2$

2) $dk_{Res} = n - k - 1 = 38 - 2 - 1 = 35$

- h. Menentukan Rerata Jumlah Kuadrat (RJK) sumber varian**

$$1) RJK_{Reg} = \frac{JK_{Reg}}{k} = \frac{452,31}{2}$$

$$= 226,16$$

$$2) RJK_{Res} = \frac{JK_{Res}}{n - k - 1} = \frac{697,40}{38 - 2 - 1} = 19,93$$

i. Menentukan nilai F_{hitung} (F_h)

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{Reg}}{RJK_{Res}} = \frac{226,16}{19,93} = 11,35$$

j. Menentukan nilai F_{tabel}

Ditetapkan $\alpha = 0,05$, maka untuk $dk_{pembilang} = k = 2$ dan $dk_{penyebut} = n - k - 1 = 38 - 2 - 1 = 35$ diperoleh $F_{tabel} = 3,27$

k. Menguji hipotesis penelitian

Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $11,35 > 3,27$ maka H_0 ditolak dan disimpulkan terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis (X_1) dan kemampuan berpikir kritis (X_2) terhadap prestasi belajar matematika (Y)

c. Uji Lanjut (Pengujian Koefisien Regresi Parsial)

1) Menentukan varian error (varian kekeliruan) regresi ganda:

$$Se^2 = \frac{\sum y^2 - b_1 \sum x_1 y - b_2 \sum x_2 y}{n - k - 1} = \frac{1149,71 - (0,22)(1080,89) - (0,25)(858,05)}{38 - 2 - 1} = 19,926$$

2) Koefisien regresi variabel x_1

$$Sb_1 = \sqrt{\frac{(Se^2)(\sum x_2^2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}} = \sqrt{\frac{(19,926)(2435,26)}{(3603,05)(2435,26) - (1067,47)^2}} = 0,080$$

3) Nilai t_{hitung} (t_h) untuk koefisien regresi b_1

$$tb_1 = \frac{b_1}{Sb_1} = \frac{0,22}{0,080} = 2,760$$

4) Nilai t_{tabel}

Ditetapkan $\alpha = 0,05$, maka untuk $dk_{pembilang} = k = 2$ dan $dk_{penyebut} = n - k - 1 = 38 - 2 - 1 = 35$ diperoleh $t_{tabel} = 2,030$

5) Menguji hipotesis keberartian koefisien regresi b_1

Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,760 > 2,030$ maka H_0 ditolak dan disimpulkan terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis (X_1) terhadap prestasi belajar matematika (Y)

c. Uji Lanjut (Pengujian Koefisien Regresi Parsial)

1) Menentukan varian error (varian kekeliruan) regresi ganda:

$$Se^2 = \frac{\sum y^2 - b_1 \sum x_1 y - b_2 \sum x_2 y}{n - k - 1} = \frac{1149,71 - (0,22)(1080,89) - (0,25)(858,05)}{38 - 2 - 1} = 19,926$$

2) Koefisien regresi variabel x_2

$$Sb_2 = \sqrt{\frac{(Se^2)(\sum x_1^2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}} = \sqrt{\frac{(19,926)(3603,05)}{(3603,05)(2435,26) - (1067,47)^2}} = 0,097$$

3) Nilai t_{hitung} (t_h) untuk koefisien regresi b_2

$$tb_2 = \frac{b_2}{Sb_2} = \frac{0,25}{0,097} = 2,578$$

4) Nilai t_{tabel}

Ditetapkan $\alpha = 0,05$, maka untuk $dk_{pembilang} = k = 2$ dan $dk_{penyebut} = n - k - 1 = 38 - 2 - 1 = 35$ diperoleh $t_{tabel} = 2,030$

- 5) Menguji hipotesis keberartian koefisien regresi b_2
 Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,578 > 2,030$ maka H_0 ditolak dan disimpulkan terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis (X_2) terhadap prestasi belajar matematika (Y)

Pembahasan

1. Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis dan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Prestasi Belajar Matematika

Hipotesis penelitian yang pertama yaitu terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis dan kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar matematika. Dari hasil perhitungan melalui persamaan regresi ganda maka dapat disimpulkan bahwaterdapat pengaruh antara kecerdasan logis matematis (X_1) dan kemampuan berpikir kritis (X_2) secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika (Y)

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Maju Lottar Matheus(2013) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis dan Berpikir Positif terhadap Prestasi Belajar Matematika”. berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa siswa dengan kecerdasan Logis Matematis mempunyai prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kurang dalam kecerdasan logis matematis. Selain itu, penelitian

ini juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Susanti(2013) dengan judul “Pengaruh Berpikir Kritis terhadap Prestasi Belajar Matematika” dengan hasil penelitian adanya pengaruh positif yang signifikan antara berpikir kritis siswa terhadap prestasi belajar matematika artinya semakin tinggi tingkat berpikir kritis siswa maka semakin tinggi prestasi belajar matematika. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitiannya didapat bahwa siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi mempunyai prestasi yang lebih baik dibandingkan siswa dengan kemampuan berpikir kritis sedang atau rendah.

Dengan demikian, siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika, yang memiliki kemampuan berhitung dengan cepat dan akurat, kemampuan membuat hipotesis, mengukur sesuatu, kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan rumus dan pola tertentu, dan senang melakukan permainan strategi seperti catur, maka akan memiliki prestasi belajar matematika yang baik. Selain itu, siswa yang juga berpikir kritis yaitu yang memiliki keaktifan mencari informasi secara mendalam, berusaha untuk mempertahankan pemikiran, dan berusaha untuk memecahkan masalah, maka siswa tersebut akan memiliki prestasi belajar yang baik karena dalam pemahaman

mata pelajaran matematika diperlukan kecerdasan yang berkaitan dengan matematika yaitu kecerdasan logis matematis dan juga berpikir kritis dalam hal memecahkan masalah (soal) matematika. Baik kecerdasan logis matematis maupun berpikir kritis siswa jika diasah secara mendalam maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa.

2. Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis terhadap Prestasi Belajar Matematika

Hipotesis penelitian yang kedua yaitu terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap prestasi belajar matematika. Dari hasil perhitungan melalui persamaan regresi parsial dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kecerdasan logis matematis (X_1) terhadap prestasi belajar matematika (Y) Penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina(2012) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Logis matematis terhadap Hasil Belajar Matematika” dengan hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan logis matematis terhadap hasil belajar matematika.

Dengan demikian, kecerdasan logis matematis adalah kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman menghitung dan masalah logika. Siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis mampu melakukan perhitungan secara matematis, berpikir logis, pemecahan

masalah, pertimbangan deduktif, ketajaman pola dan hubungan. Dengan kecerdasan logis matematis yang tinggi, siswa merasa senang mengerjakan soal atau masalah yang berhubungan dengan angka. Pada pelajaran matematika guru memiliki perhatian yang penuh terhadap kecerdasan yang berkaitan dengan matematika yaitu kecerdasan logis matematis karena dengan mengasah kecerdasan logis matematis yang dimiliki oleh siswa maka akan berpengaruh terhadap pemahaman pada mata pelajaran matematika juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa.

3. Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Prestasi Belajar Matematika

Hipotesis penelitian yang ketiga yaitu terdapat pengaruh berpikir kritis terhadap prestasi belajar matematika. Dari hasil perhitungan melalui persamaan regresi parsial dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara berpikir kritis (X_2) terhadap prestasi belajar matematika (Y) Penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti(2015) dengan judul “Pengaruh Berpikir Kritis terhadap Hasil Belajar Matematika” dengan hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan hasil belajar matematika, artinya jika siswa memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis tinggi

terhadap hasil belajar matematika, maka hasil belajar matematika cenderung tinggi. Sebaliknya, jika siswa memiliki tingkat berpikir kritis rendah maka hasil belajarnya cenderung rendah.

Dengan demikian, siswa yang berpikir kritis adalah siswa yang memiliki pemikiran yang mendalam untuk mendapatkan kejelasan suatu informasi, berusaha untuk mempertahankan pemikiran dalam pemecahan masalah juga dalam mengambil keputusan, dan menganalisa asumsi. Berpikir kritis siswa akan

melahirkan peluang-peluang yang ada dan kreatifitas siswa. Dengan mengembangkan berpikir kritis siswa maka siswa mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal berhitung matematika. Oleh karena itu, siswa dalam pemecahan soal matematika dibutuhkan pemikiran kritis karena dengan berpikir kritis maka akan memudahkan siswa memahami dalam pembelajaran matematika juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pengolahan data secara kuantitatif yang diperoleh melalui survei menggunakan tes soal dan angket kepada 38 siswa kelas VII MTs Tanwirul-Qulub Jakarta Selatan sebagai responden, terkait dengan penelitian ini “Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis dan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Prestasi Belajar Matematika” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis dan kemampuan berpikir kritis secara bersama-sama prestasi belajar matematika.
2. Terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap prestasi belajar matematika.
3. Terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar matematika.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka peneliti menganjurkan beberapa saran yang mungkin berguna untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa di tingkat Madrasah Tsanawiyah, yakni sebagai berikut:

1. Bagi sekolah, dengan memperhatikan dan mengasah kecerdasan logis matematis dan cara berpikir kritis yang baik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
2. Guru yang tentunya sebagai orang tua siswa di sekolah haruslah mampu mengetahui faktor internal dan eksternal agar terlihat kemampuan berpikir kritis yang ada dalam diri siswa dan sejauh mana tingkat kecerdasan logis matematisnya dalam menggapai prestasi belajar di sekolah khususnya pada pelajaran matematika.
3. Orang tua sebagai guru pertama di rumah haruslah mampu membimbing

anaknya untuk melatih kemampuan berpikir kritis pada dirinya dan meningkatkan kecerdasan logis matematis dengan permainan angka atau semacamnya agar dapat berpengaruh terhadap prestasinya.

4. Siswa diharapkan mempunyai kinerja yang baik dalam belajarnya, baik saat di dalam maupun di luar kelas, dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai cara berpikir kritis dan mampu meningkatkan kecerdasan logis matematis yang ada dalam dirinya dengan mengerjakan soal-soal pelajaran tentang logika matematika dan angka agar semakin

terlatih dan terbiasa sehingga memperoleh nilai prestasi yang murni berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk acuan penelitian dan satu tahap lebih baik dari penelitian ini. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan keterbatasan dalam segi bentuk, isi, maupun teknik penyajiannya, jika ada saran dari pihak manapun merupakan sumbangan yang berarti bagi penulis pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Indrawati, F. (2013). *Pengaruh kemampuan numerik dan cara belajar terhadap prestasi belajar matematika*. Jurnal Formatif Vol.3 (No.3) Hal : 215-223. LPPM UNINDRA PGRI.

Widyaninggar. (2014). *Pengaruh Efikasi Diri dan Kemampuan Pemecahan Masalah Terhadap Prestasi Belajar Matematika*. Jurnal Formatif Vol.4 (No.2) hal : 89-99. LPPM UNINDRA PGRI.

Yunita, Kania. (2015). *Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia*. http://www.kompasiana.com/kaniayunt/rendahnya-mutu-pendidikan-di-indonesia_54f98f8ca3331123668b4955.